

Anexa 2 . Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din România

ID	1. Referință bibliografică	2.1. Denumire științifică validă în prezent	2.2. Denumire științifică utilizată în surse bibliografice/bucare	3.1. Data (format zz/ll/aaaa)	3.2. Mențiuni referitoare la reșete toponimice	3.3. Latitudine	3.4. Longitudine	4.1. Grad confidență	4.2. Explicații grad confidență, argumentare incertitudinii	5.1. Mențiuni cale pântinderi	5.2. Mențiuni cale pântinderi - detalii suplimentare furnizate de autori	5.3. Mențiuni privind abundența și distribuția exemplarelor/populației	5.4. Mențiuni privind statutul de invazivitate la momentul semnării	5.5. Explicații suplimentare privind statutul de invazivitate semnalat de autori	5.6. Mențiuni impact ecologic	5.7. Mențiuni impact economic	5.8. Mențiuni impact sănătate	5.9. Grad confidență impact	5.10. Explicații grad confidență/incertitudinii	
001	Cojocaru, C.-D. (2010) 'Fish Parasites of Romania-an update', in <i>Sixth International Symposium on Aquatic Animal Health, Global Strategies for a Changing Environment, september 5-9, 2010</i> . Tampa, Florida, USA, p. 13. doi: 10.13140/RG.2.1.1779.7204.	<i>Diplozoan nipponicum</i> (Goto, 1891)	<i>Endiplozoan nipponicum</i>	01/01/2000	singura precizare: "Romanian waters: Danube, rivers, lakes, carp ponds, trout and sturgeon farms, irrigation channels"	NA	NA	scăzut	Lucrarea prezintă succint o listă cu parazitofauna peștilor din România, localitățile de unde provin gazdele sau ce specii de paraziți avea fiecare gazdă.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
002	Cojocaru, C.-D. (2010) 'Fish Parasites of Romania-an update', in <i>Sixth International Symposium on Aquatic Animal Health, Global Strategies for a Changing Environment, september 5-9, 2010</i> . Tampa, Florida, USA, p. 13. doi: 10.13140/RG.2.1.1779.7204.	<i>Schyzozyote acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	<i>Bothrioccephalus acheilognathi</i>	01/01/2000	singura precizare: "Romanian waters: Danube, rivers, lakes, carp ponds, trout and sturgeon farms, irrigation channels"	NA	NA	scăzut	Lucrarea prezintă succint o listă cu parazitofauna peștilor din România, localitățile de unde provin gazdele sau ce specii de paraziți avea fiecare gazdă.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
003	Părvulescu, L., Palos, C. and Mohar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 5(2), pp. 424-428.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	03/05/2008	Baziaș	44.832500	21.372778	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
004	Părvulescu, L., Palos, C. and Mohar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 5(2), pp. 424-428.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	04/05/2008	Moldova Veche	44.726944	21.614444	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
005	Părvulescu, L., Palos, C. and Mohar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 5(2), pp. 424-428.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	05/05/2008	Sichevița	44.627500	21.850278	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
006	Părvulescu, L., Palos, C. and Mohar, P. (2009) 'First record of the spiny-cheek crayfish <i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817) (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) in Romania', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 5(2), pp. 424-428.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	05/05/2008	Berzasca	44.636667	21.962778	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
007	Părvulescu, L. et al. (2012) 'Invasive crayfish and crayfish plague on the moose: First detection of the plague agent <i>Aphanomyces astaci</i> in the Romanian Danube', <i>Diseases of Aquatic Organisms</i> , 98(1), pp. 85-94. doi: 10.3354/dao02432.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	01/01/2009	Baziaș	44.815293	21.386496	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
008	Părvulescu, L. et al. (2012) 'Invasive crayfish and crayfish plague on the moose: First detection of the plague agent <i>Aphanomyces astaci</i> in the Romanian Danube', <i>Diseases of Aquatic Organisms</i> , 98(1), pp. 85-94. doi: 10.3354/dao02432.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	01/01/2009	Coronini	44.712308	21.637121	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
009	Părvulescu, L. et al. (2012) 'Invasive crayfish and crayfish plague on the moose: First detection of the plague agent <i>Aphanomyces astaci</i> in the Romanian Danube', <i>Diseases of Aquatic Organisms</i> , 98(1), pp. 85-94. doi: 10.3354/dao02432.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	01/01/2009	Berzasca	44.645198	21.945309	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
010	Părvulescu, L. et al. (2012) 'Invasive crayfish and crayfish plague on the moose: First detection of the plague agent <i>Aphanomyces astaci</i> in the Romanian Danube', <i>Diseases of Aquatic Organisms</i> , 98(1), pp. 85-94. doi: 10.3354/dao02432.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	01/01/2009	Svința	44.496225	22.099750	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
011	Părvulescu, L. et al. (2012) 'Invasive crayfish and crayfish plague on the moose: First detection of the plague agent <i>Aphanomyces astaci</i> in the Romanian Danube', <i>Diseases of Aquatic Organisms</i> , 98(1), pp. 85-94. doi: 10.3354/dao02432.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	01/01/2009	Dubova	44.623225	22.260361	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
012	Părvulescu, L. et al. (2015) 'Plasticity in fecundity highlights the females' importance in the spiny-cheek crayfish invasion mechanism', <i>Zoology</i> , 118(6), pp. 424-432. doi: 10.1016/j.zool.2015.08.003.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	01/01/2011	Svința	44.496225	22.099750	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
013	Părvulescu, L. et al. (2015) 'Plasticity in fecundity highlights the females' importance in the spiny-cheek crayfish invasion mechanism', <i>Zoology</i> , 118(6), pp. 424-432. doi: 10.1016/j.zool.2015.08.003.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Orconectes limosus</i>	01/01/2012	Dubova	44.623225	22.260361	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
014	Pacioglu, O. et al. (2020) 'Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival', <i>Biological Invasions</i> . Springer, 22(2), pp. 827-842. doi: 10.1007/s10530-019-02136-0.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Faxonius limosus</i>	01/01/2017	Baziaș	44.812964	21.385344	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
015	Pacioglu, O. et al. (2020) 'Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival', <i>Biological Invasions</i> . Springer, 22(2), pp. 827-842. doi: 10.1007/s10530-019-02136-0.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Faxonius limosus</i>	01/01/2017	Coronini	44.804195	21.280287	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
016	Pacioglu, O. et al. (2020) 'Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival', <i>Biological Invasions</i> . Springer, 22(2), pp. 827-842. doi: 10.1007/s10530-019-02136-0.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Faxonius limosus</i>	01/01/2017	Svința	44.527154	22.071404	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
017	Pacioglu, O. et al. (2020) 'Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival', <i>Biological Invasions</i> . Springer, 22(2), pp. 827-842. doi: 10.1007/s10530-019-02136-0.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Faxonius limosus</i>	01/01/2017	Dubova	44.619641	22.263826	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
018	Pacioglu, O. et al. (2020) 'Multifaceted implications of the competition between native and invasive crayfish: a glimmer of hope for the native's long-term survival', <i>Biological Invasions</i> . Springer, 22(2), pp. 827-842. doi: 10.1007/s10530-019-02136-0.	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	<i>Faxonius limosus</i>	01/01/2017	Orșova	44.717095	22.402827	ridicat	cert	dispersie naturală secundară	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
019	Părvulescu, L. et al. (2017) 'First established population of marbled crayfish <i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i> (Decapoda, Cambaridae) in Romania', <i>BioInvasions Records</i> , 6(4), pp. 357-362. doi: 10.3391/br.2017.6.4.09.	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	<i>Procambarus fallax</i> f. <i>virginalis</i>	01/01/2017	Băile Felix-Sărmășur	46.988917	21.978694	ridicat	cert	Transportarea speciilor ca bun de consum - eliberare intenționată	NA	NA	C2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
020	Mota, C. and Băcescu, M. (1938) 'Les premiers Polychètes sibiériens d'eau douce recueillis en Roumanie', <i>Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de Roumanie</i> , 2(4), pp. 377-378.	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	29/09/1935	Canalul Fălpoin, lângă Brăila	44.814593	27.888768	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prima semnulare a speciei în România	
021	Băcescu, M. (1944) 'Unse de fauna marină în apele Dunărei la Cazare și Porțile de Fer', <i>Revista Științifică „Tăcută Adamachi”</i> , 3(02-3), pp. 151-153.	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	01/10/1942	Dunărea la Cazare și Porțile de Fer	44.604792	22.266532	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	Indivizi izolați	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

074	Manolek, D. (1980) 'Les populations de polychètes des eaux saumâtres oligohalines de la Roumanie. Quelques observations et problèmes', <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 21, pp. 111-129. doi: 10.1017/CBO978107415324.004.	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	01/01/1970	Lacul Zneica	44.670026	28.845212	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
075	Popescu-Goș, A. and Costea, E. (1961) 'Cercetări hidrobiologice și piscicole în bălțile Oltnei', <i>Hidrobiologia</i> , 2, pp. 29-125.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	01/01/1951	Baia Oltina	44.157947	27.637632	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
076	Popescu, V. (1963) 'Studiul hidrobiologic al brațului Sulina', <i>Hidrobiologia</i> , 4, pp. 215-255.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	01/05/1958	Dunărea Veche	45.211070	29.291701	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
077	Popescu-Marinescu, V. (1992) 'Structura zoocenozelor beatonice din Dunăre, în secțiunea românească, în perioada 1971-1986', <i>Hidrobiologia</i> , 20, pp. 111-134.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	01/01/1981	Lacul Porțile de Fier I în zona Mraconia	44.639550	22.299358	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
078	Popescu-Marinescu, V. (1992) 'Structura zoocenozelor bertonice din Dunăre, în secțiunea românească, în perioada 1971-1986', <i>Hidrobiologia</i> , 20, pp. 111-134.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Dunărea la vărsarea brațului Sf. Gheorghe (km 5)	44.894047	29.583384	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
079	Rîșnoveanu, G. and Vădineanu, A. (2003) 'Long term functional changes within the Oligochaeta communities within the Danube River Delta, Romania', <i>Hidrobiologia</i> , 506, pp. 399-405. doi: 10.1023/B:HYDR.000008597.03953.89.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	01/01/1976	Delta Dunării, Lacul Puu	45.056073	29.481763	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
080	Rîșnoveanu, G. and Vădineanu, A. (2003) 'Long term functional changes within the Oligochaeta communities within the Danube River Delta, Romania', <i>Hidrobiologia</i> , 506, pp. 399-405. doi: 10.1023/B:HYDR.000008597.03953.89.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	01/01/1976	Delta Dunării, Lacul Roșu	45.057132	29.569399	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
081	Rîșnoveanu, G. and Vădineanu, A. (2003) 'Long term functional changes within the Oligochaeta communities within the Danube River Delta, Romania', <i>Hidrobiologia</i> , 506, pp. 399-405. doi: 10.1023/B:HYDR.000008597.03953.89.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	01/01/1982	Delta Dunării, Lacul Babau	45.303076	29.338431	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
082	Rîșnoveanu, G. and Vădineanu, A. (2003) 'Long term functional changes within the Oligochaeta communities within the Danube River Delta, Romania', <i>Hidrobiologia</i> , 506, pp. 399-405. doi: 10.1023/B:HYDR.000008597.03953.89.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	01/01/1982	Delta Dunării, Lacul Băclănești	45.249904	29.123373	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
083	Surugiu, V., Mustăți, G. and Hărășescu, M. (2004) 'Contributions to the qualitative and quantitative study of the macrozoobenthos from the Danube-Black Sea Canal', <i>Studii și Cercetări Științifice, Universitatea din Bacău - Seria Biologie</i> , 9, pp. 75-80.	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	05/08/2003	Canalul Dunăre - Marea Neagră în aval de Medgidia	44.247370	28.347012	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
084	Prîsteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', <i>Journal of the American Mosquito Control Association</i> . American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i>	01/08/2013	București, Șos. Alexandrei	NA	NA	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă). Au fost colectate ouă cu ajutorul unor capcane de tip ovitrăp.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Transportate odată cu cauciucari uzate importate	Au fost colectate în total 104 larve din 2 locații	D2	Populație auto-susținută a speciei albane în silvifică, din care se răspîndesc la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	NA	NA	NA	NA	Vector important pentru virusurile febrei Dengue și chikungunya. Virusul este de asemenea vector pentru nematodul <i>Dirofilaria immitis</i> , care provoacă dirofilarioza la câini (viermele inimii).	ridicat	NA
085	Prîsteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', <i>Journal of the American Mosquito Control Association</i> . American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i>	01/08/2014	București, Sector 5 (Rahova)	NA	NA	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă). Exemplarele adulte au fost colectate cu ajutorul unui multe tipuri de capcane. De asemenea, au fost colectate larve din diferite containere cu apă stătută. Identificarea a fost realizată atât morfologic, cât și molecular.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Transportate odată cu cauciucari uzate importate	Au fost colectate în total 70 larve din 3 locații	D2	Populație auto-susținută a speciei albane în silvifică, din care se răspîndesc la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	NA	NA	NA	NA	Vector important pentru virusurile febrei Dengue și chikungunya. Virusul este de asemenea vector pentru nematodul <i>Dirofilaria immitis</i> , care provoacă dirofilarioza la câini (viermele inimii).	ridicat	NA

086	Pristasca, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito species <i>Aedes albopictus</i> in Romania, 2012-14', <i>Journal of the American Mosquito Control Association</i> . American Mosquito Control Association, 31(2), pp. 177-181. doi: 10.2987/14-6462R.	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i>	01/08/2013	Bucuresti, Călea 13 Septembrie	NA	NA	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălarea verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă). Exemplarele adulte au fost colectate cu ajutorul mai multor tipuri de capcane. De asemenea, au fost colectate larve din diferite containere cu apă stătută. Identificarea a fost realizată atât morfologic, cât și molecular.	Transportarea speciei cu bun de conștin - contaminare	Transportate odată cu cauciucuri uzate importate	au fost colectate în total 104 larve din 2 locații	D2	Populație auto-sustenută a speciei algeine în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativ față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc.	NA	NA	Vector important pentru virusurile febrei Dengue și chikungunya. Virusul este de asemenea vector pentru nematodul <i>Dirofilaria immitis</i> , care provoacă dirofilarioza la câini (viermele inimii).	ridicat	NA
087	Fălcuță, E. et al. (2020) 'The invasive Asian tiger mosquito <i>Aedes albopictus</i> in Romania: towards a country-wide colonization?', <i>Parasitology Research</i> , 119(3), pp. 841-845. doi: 10.1007/s00436-020-06620-8.	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i>	11/08/2017	Veștem / Colonia Tâlnaciua, Sibiu	45.701040	24.247620	ridicat	Semnălarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnălarea verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă). Au fost colectate ouă cu ajutorul unor capcane de tip ovitrap.	Transportarea speciei cu bun de conștin - contaminare	Transportate odată cu cauciucuri uzate importate	5 oua	D1	Specimene ale unor specii algeine scapate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	na	na	Vector important pentru virusurile febrei Dengue și chikungunya. Virusul este de asemenea vector pentru nematodul <i>Dirofilaria immitis</i> , care provoacă dirofilarioza la câini (viermele inimii).	ridicat	NA
088	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pylek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis</i> . <i>Neobiotica</i> 8, pp. 123-133.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i>	01/01/2007	Dunăre, Galați	45.413000	28.045139	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare; Dispersie naturală secundară.	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
089	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pylek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis</i> . <i>Neobiotica</i> 8, pp. 123-133.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i>	01/01/2007	Dunăre, Drobeta-Turmu Severin	44.620000	22.647639	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare; Dispersie naturală secundară.	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
090	Popa, O. P. and Popa, L. O. (2006) 'The most westward European occurrence point for <i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)', <i>Malacologica Bohemoslovaca</i> , 5, pp. 3-5.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i>	01/01/2005	Dunăre, Drobeta-Turmu Severin	44.620444	22.680389	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare; Dispersie naturală secundară.	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
091	Micu, D. and Tekembi, A. (2004) 'First record of <i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897) from the Romanian stretch of River Danube', in <i>Abstracts of the International Symposium of Malacology</i> , Sibiu.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i>	01/01/2004	Dunăre, Cernavodă	44.318333	28.052528	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare; Dispersie naturală secundară.	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
092	Hubenov, Z. and Trichkova, T. (2007) ' <i>Dreissena bugensis</i> (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) - New Invasive Species to the Bulgarian Malaco fauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 59(2), pp. 203-209.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	10/10/2006	Kosava, Dunăre (km 811), Hunia (km 809), Bulgaria-România	44.073672	23.041483	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
093	Hubenov, Z. and Trichkova, T. (2007) ' <i>Dreissena bugensis</i> (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) - New Invasive Species to the Bulgarian Malaco fauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 59(2), pp. 203-209.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	20/11/2006	Kosava, Dunăre (km 811), Hunia (km 809), Bulgaria-România	44.073672	23.041483	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
094	Hubenov, Z. and Trichkova, T. (2007) ' <i>Dreissena bugensis</i> (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) - New Invasive Species to the Bulgarian Malaco fauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 59(2), pp. 203-209.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	14/10/2006	Archar, Dunăre (km 772), Bala Strimbă (km 771), Bulgaria-România	43.825108	22.923036	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
095	Hubenov, Z. and Trichkova, T. (2007) ' <i>Dreissena bugensis</i> (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) - New Invasive Species to the Bulgarian Malaco fauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 59(2), pp. 203-209.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	22/11/2006	Ruse, Dunăre (km 490), Pădarea Meșca (km 503), Bulgaria-România	43.844494	25.935811	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
096	Hubenov, Z. and Trichkova, T. (2007) ' <i>Dreissena bugensis</i> (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) - New Invasive Species to the Bulgarian Malaco fauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 59(2), pp. 203-209.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	04/09/2005	Sandovo, Dunăre (km 477), Onacul (km 479), Bulgaria-România	43.941167	26.083106	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
097	Csányi, B. et al. (2012) 'Macronobenthon investigations along the lower Danube between Calrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	31/05/2011	Dunărea Veche-Afârmați - km 269, România	44.571840	28.017040	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
098	Csányi, B. et al. (2012) 'Macronobenthon investigations along the lower Danube between Calrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	31/05/2011	Brațul Vălcă, Ostrovu Lupa, Gropeni - km 197, România	45.057600	27.913620	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
099	Csányi, B. et al. (2012) 'Macronobenthon investigations along the lower Danube between Calrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	31/05/2011	Dunărea Veche-Brațul Bala/Turcescu Caragheorgh e - km 347, România	44.179470	27.555940	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent

100	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braşu, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-50.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	31/05/2011	Dunărea Veche-Bratul Bala/Turcescu-Ciurghieş - km 344, România	44.194050	27.593680	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în noi mlaști, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constatare de coordonare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
101	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-245.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	01/01/2016	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.092639	29.266667	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
102	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-245.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	01/01/2017	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.072528	29.226083	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
103	Graf, W. et al. (2008) <i>Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates</i> . Vienna: ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	01/01/2007	Partea inferioară a Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
104	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	13/09/2007	Dunăre, km 865, Porțile de Fier II	44.308892	22.559863	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-125 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
105	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	13/09/2007	Dunăre, km 849, Gruiu	44.265951	22.684384	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-10 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
106	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	14/09/2007	Dunăre, km 834, Pristol	44.211151	22.681725	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-40 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
107	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	14/09/2007	Dunăre, km 795, Cahfal	44.000744	22.929627	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-10 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
108	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	15/09/2007	Dunăre, km 685	43.753859	23.881353	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	<10 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
109	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	15/09/2007	Dunăre, km 640	43.727441	24.421166	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-50 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
110	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	16/09/2007	Dunăre, km 629	43.770308	24.541013	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	<10 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
111	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	16/09/2007	Dunăre, km 606, în amonte de gara de vărsare a râului Ol	43.706558	24.727212	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-75 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
112	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	16/09/2007	Dunăre, km 602, în aval de gara de vărsare a râului Ol	43.712836	24.818953	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-20 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
113	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	17/09/2007	Dunăre, km 579, în aval de Turnu-Măgurek	43.717313	24.924592	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-20 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
114	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	17/09/2007	Dunăre, km 550, în aval de Zimnicea	43.622887	25.410949	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	<10 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
115	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	18/09/2007	Dunăre, km 532	NA	NA	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	<10 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
116	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	18/09/2007	Dunăre, km 500	43.894031	26.019788	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-25 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA
117	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	<i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov 1897)	20/09/2007	Dunăre, km 488, în aval de Gurgu	43.904289	26.042100	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Asociere cu un mijloc/ vector de transport. Dispersie naturală secundară.	-10 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA

150	Ciboula, O. (2010) 'Gastropoda populations in the Danube - Carpathian hydrographic space: possible impact of climate change', in <i>Limnological Reports. Proceedings of the 38th IAD Conference, Dresden</i> , p. 67. Available at: https://www.danube-iad.eu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Delta Dunării	NA	NA	ridicat	citare Grossu, A. V. (1993) 'The catalogue of the molluscs from Romania (A historical, systematical, ecological and zoogeographical study)', <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 33, pp. 291-366.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
151	Ciboula, O. (2010) 'Gastropoda populations in the Danube - Carpathian hydrographic space: possible impact of climate change', in <i>Limnological Reports. Proceedings of the 38th IAD Conference, Dresden</i> , p. 67. Available at: https://www.danube-iad.eu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	riuri din România	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
152	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icdr.org/main/activities/projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	01/01/2001	afluenți și brațele Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
153	Graf, W. et al. (2008) <i>Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates</i> . Vienna: ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: https://www.icdr.org/main/activities/projects/joint-danube-survey-2 .	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	01/01/2007	afluenți ai Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
154	Grossu, A. V. (1993) 'The catalogue of the molluscs from Romania (A historical, systematical, ecological and zoogeographical study)', <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 33, pp. 291-366.	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (Smith, 1889)	NA	Lacul Razelm, Dobrogea	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
155	Grossu, A. V. (1999) 'A scientific collection of Romanian Molluscs (shells only) - Prof. Dr. A. V. Grossu's donation to "Grigore Antipa" National Museum of Natural History from Bucharest', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 41, pp. 7-35.	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (Smith, 1889)	01/07/1958	Lacul Razelm, Tulcea	NA	NA	ridicat	trimitere către Grossu, A. V. (1986) <i>Gastropoda Romaniae 1. Caractere generale, istorici și biologici gastropodilor. Subclasa Prosobranchia și Opisthobranchia</i> . Bucuresti: Editura Lăra, pagina 247, figura 91	NA	NA	NA	100 exemplare	NA	NA	NA	NA	NA
156	Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inland Carpathian Basin', <i>Heldia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	01/01/1996	Crișul Repede, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
157	Gîler, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	01/01/1999	Lacul Petea ("Ochiul Mare"), Băile Episcopoești sau Băile 1 Mai, Oradea, România	46.995114	22.002147	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
158	Gîler, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	01/01/2003	Lacul Petea ("Ochiul Mare"), Băile Episcopoești sau Băile 1 Mai, Oradea, România	46.995114	22.002147	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
159	Sîrbu, I. (2006) 'The freshwater molluscs from Crișana (Criș Rivers Basin, Romania)', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 40(1), pp. 13-28.	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	<i>Pseudosuccinea colomella</i> (Say, 1817)	01/01/1999	Lacul Petea ("Ochiul Mare"), Băile Episcopoești sau Băile 1 Mai, Oradea, România	NA	NA	ridicat	citare din Gîler, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	NA	NA	NA	nu s-au mai găsit exemplare în 2004-2005	NA	NA	NA	NA	NA
160	Freshwaterjellyfish (2013) <i>Jellyfish Sightings Reported from Around the World [online]</i> . Available at: https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html (Accessed: 2 July 2020).	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>Freshwater jellyfish</i>	01/01/2005	Iaz lângă Timișoara	45.754954	21.290435	Scăzut	Nu sunt menționări în literatura de specialitate pentru prezența speciei în România. Informațiile provin de pe un site care a centralizat semnalările trimise. Literatura de specialitate menționează specia în toate țările vecine României (cu excepția R. Moldovei), inclusiv în bazinul Dunării	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
161	Freshwaterjellyfish (2013) <i>Jellyfish Sightings Reported from Around the World [online]</i> . Available at: https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html (Accessed: 2 July 2020).	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>Freshwater jellyfish</i>	01/01/2007	Lac lângă Ghiroce, jud. Arad	46.150778	21.579144	Scăzut	Nu sunt menționări în literatura de specialitate pentru prezența speciei în România. Informațiile provin de pe un site care a centralizat semnalările trimise. Literatura de specialitate menționează specia în toate țările vecine României (cu excepția R. Moldovei), inclusiv în bazinul Dunării	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
162	Freshwaterjellyfish (2013) <i>Jellyfish Sightings Reported from Around the World [online]</i> . Available at: https://web.archive.org/web/20130510001940/http://www.freshwaterjellyfish.org/world.html (Accessed: 2 July 2020).	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>Freshwater jellyfish / meduză de apă dulce</i>	01/01/2011	Lacul Doman, lângă Reșița	45.257710	21.915040	Scăzut	Nu sunt menționări în literatura de specialitate pentru prezența speciei în România. Informațiile provin de pe un site care a centralizat semnalările trimise. Literatura de specialitate menționează specia în toate țările vecine României (cu excepția R. Moldovei), inclusiv în bazinul Dunării	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
163	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icdr.org/main/activities/projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	01/01/2001	afluenți și brațele Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
164	Gîler, P. and Sîrbu, I. (2005) 'New freshwater molluscs species found in the Romanian fauna', <i>Heldia</i> , 6(5-6), pp. 229-238.	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	<i>Planorbella anceps anceps</i> (Menke, 1830)	01/01/1999	Băile Felix	46.989329	21.978615	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
165	Bălescu, M. (1954) 'Animale străine păturate recent în bazinul Mării Negre, cu referințe speciale asupra prezenței lui <i>Umatella gracilis</i> în Dunăre', <i>Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, București</i> , 4, pp. 61-66.	<i>Umatella gracilis</i> Leidy, 1851	<i>Umatella gracilis</i> (Leidy)	01/01/1954	Băla Graea, gârla Diaconu (Delta Dunării)	44.130602	26.332216	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/ vector de transport;	NA	NA	E	NA	NA	NA	ridicat	NA
166	Bălescu, M. et al. (1957) 'Les salbes à Corbulona (Albidia) maotica Ml. - base trophique de premier ordre pour les poissons de la Mer Noire. Aspect hivernal de la biocénose à Corbulona des eaux roumaines', <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 1, no. 305-374.	<i>Umatella gracilis</i> Leidy, 1851	<i>Umatella gracilis</i>	01/01/1957	La 1.5 km sud de extremitatea digului din Sălna	45.157997	29.668860	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/ vector de transport;	NA	NA	E	NA	NA	NA	ridicat	NA
167	Popescu-Mărmescu, V. (1980) 'Données concernant les Polychètes dulciaciques des eaux de la Roumanie', <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 21, no. 131-138.	<i>Umatella gracilis</i> Leidy, 1851	<i>Umatella gracilis</i>	01/01/1980	Brațul Sălna	NA	NA	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/ vector de transport;	NA	NA	E	NA	NA	NA	ridicat	NA

168	Zavecki, V. (1980) 'Formarea si evolutia faunei bentonice a lacului de baraj Porțile-de-Fier (Dunare km. 940-1050). II. Integrarea noilor componente', <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 21, pp. 139-144.	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy	01/01/1980	Lacul Porțile de Fier (Dunare km. 940-1050)	44.680642	22.514391	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport;	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
169	Skolka, M. and Gomoa, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy 1851	01/01/1998	Lacul Mângalia	43.800275	28.553793	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport;	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
170	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icpdr.org/main/activities-projects/wat-danube-survey-1	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	01/01/2001	afluenți și brațele Dendră	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
171	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2004	Ostrovul dunarean Acalia, fluvial Dunarea	43.816806	22.958000	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	
172	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2004	Ostrovul dunarean Cama, Dunare	43.767917	25.836778	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.		
173	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2004	Ostrovul dunarean Mocanu, Dunare	43.892000	26.009694	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.		
174	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2004	Padurea Penciu, Dunare	43.972361	26.104028	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.		
175	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2004	Canalul Gostinu, Dunare	43.983778	26.129389	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.		
176	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2004	Gura de varsare a rauha Arges cu Dunarea	44.058889	26.614472	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.		

177	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2005	Lacul Morii, Bucuresti, raul Dambovitza	44.448028	26.038389	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a colonizat lacurile Snagov și Buftea încă din anul 1960	NA	E	NA	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.
178	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2005	Ibanesti, raul Ol	44.635972	24.319194	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	Efect negativ asupra hidrocentrilor de pe raurile Ol și Siret	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.
179	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2006	Cosmești, râul Siret	45.748028	27.313056	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	Efect negativ asupra hidrocentrilor de pe raurile Ol și Siret	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.
180	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2007	Cosmești, râul Siret	45.748028	27.313056	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	Efect negativ asupra hidrocentrilor de pe raurile Ol și Siret	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.
181	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2007	Gălniț, Dunăre	45.413000	28.045139	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.
182	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/2008	Statin 2, Lacul Razeln	44.747278	28.898306	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă și prezenta în colecția MNINGA)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.
183	Martinovic-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/04/2003	Stara Palanka, Dunăre (km 1077), Bazias (km 1072), Serbia-România	44.821528	21.338106	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
184	Martinovic-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/04/2003	Ram, Dunăre (km 1076), Bazias (km 1072), Serbia-România	44.818886	21.341964	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent

185	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/04/2003	Veliko Grđište, Dunăre (km 1059), Moldova Veche (km 1059), Serbia-România	44.767850	21.506422	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
186	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/04/2003	Draji Milanovac, Dunăre (km 991), Trei Cale (km 991), Serbia-România	44.477778	22.140956	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
187	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/04/2003	Tekija, Dunăre (km 956), Orșova (km 954), Serbia-România	44.707156	22.415090	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
188	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/04/2003	Kladovo, Dunăre (km 934), Tuma Severin (km 933), Serbia-România	44.615136	22.616833	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
189	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/04/2003	Kusjak, Dunăre (km 864), Ostrovul Mare (km 865), Serbia-România	44.378167	22.505397	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
190	Sibru, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Heldia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/1996	Sector de Dunăre din Banat, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
191	Sibru, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Heldia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/01/1996	Ok, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
192	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Coronini, Dunăre (km 1042), România	44.665856	21.639578	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
193	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Crișan, Dunăre, România	45.173331	29.383444	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
194	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	În amonte de Giurgiu, Dunăre, România	43.883433	25.996036	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
195	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	În amonte de Jilfu-Boreca, Dunăre, România	44.316756	27.732347	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
196	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Orșova, Dunăre, România	44.724914	22.399811	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
197	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Sf. Chereghie, Uzina (km 68), Dunăre, România	45.069422	29.224150	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
198	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Sf. Chereghie, Pătrăuleasa (km 53), Dunăre, România	44.891714	29.589047	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
199	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Sulina, Malae 24, M 14, M 12, M 9, M 3, M 2, port, Dunăre, România	45.173783	29.112686	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
200	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debreceina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	31/05/2011	Dunărea Veche-Atârnați - km 268, România	44.574530	28.008290	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
201	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debreceina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	31/05/2011	Dunărea Veche-Atârnați - km 269, România	44.571840	28.017040	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent

225	Grossu, A. V. (1999) "A scientific collection of Romanian Molluscs (shells only) - Prof. Dr. A. V. Grossu's donation to „Grigore Antipa” National Museum of Natural History from Bucharest", <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 41, pp. 7-35.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena fluviatilis</i> Pallas	04/08/1967	Dunăre, brațul Chiău, Ceatal	45.291055	28.780428	ridicat	trimitere către Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine, pagina 255, figura 145	NA	NA	10 exemplare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
226	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha fluviatilis</i> Pallas, 1771	NA	Lacul Snagov, Snagov, jud. Ilfov	44.712649	26.166851	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA
227	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lacul Buftea, Buftea, jud. Ilfov	44.569306	25.928507	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA	
228	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lacul Mangalia, Mangalia, jud. Constanța	43.800554	28.554006	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA	
229	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lacul Tagaul, Năvodari, jud. Constanța	44.355281	28.611579	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA	
230	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lacul Razeln, jud. Tulcea	44.836976	29.004948	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA	
231	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha marina</i> (Pallas, 1771)	01/01/1940	Lacul Razeln, jud. Tulcea	44.836976	29.004948	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA	

232	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	bala Brateș, jud. Galați	45.480467	28.066335	ridicat	NA	NA	NA	câteva sute de exemplare	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA
233	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Dunăre, în apropiere de Giurgiu, jud. Giurgiu	43.856689	25.947889	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA
234	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Marea Neagră	NA	NA	ridicat	Este menționat că există posibilitatea ca exemplare izolate să fi fost aduse odată cu vărsarea apelor Dunării în mare.	NA	NA	2 exemplare	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA
235	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Dunăre	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA
236	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	bârlige din lunca inundabilă a Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	foarte comună	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA
237	Grossu, A. V. (1962) <i>Fauna Republicii Populare Romine. Volumul III, Mollusca. Fascicula 3, Bivalvia</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Romine.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	bârlige din Delta Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	foarte comună	NA	NA	Specia joacă un oarecare rol în purificarea apelor din bazinele cu apă stătătoare sau foarte slab curgătoare.	Specia produce aglomerări care conduc la obstrucția conductelor de apă potabilă, micșorarea debitului normal în construcțiile hidroelectrice și în conductele de rigajie.	NA	NA	NA

335	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romanian sector of the Danube between Calafat and Oltenița', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2004	Dunăre, km 640-488 Or-Giurgiu	43.690200	25.216855	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
336	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romanian sector of the Danube between Calafat and Oltenița', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2005	Dunăre, km 488-368 Giurgiu-Călărăși	44.103150	26.819737	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
337	Sárkány-Kiss, A., Bokos, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Căpârleni river', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Căpârleni River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureș; Szabolc: Tiszai Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/1993	Crișul Alb, Ineu	47.078510	22.122744	ridicat	NA	NA	NA	populație abundentă	NA	NA	NA	NA	NA	NA
338	Sárkány-Kiss, A., Bokos, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Căpârleni river', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Căpârleni River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureș; Szabolc: Tiszai Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/1995	Crișul Repede, Akeșd, în aval	47.054056	22.364485	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
339	Sîrbu, I. (2006) 'The freshwater mollusca from Crișana (Criș Rivers Basin, Romania)', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 49(1), pp. 13-28.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Crișul Alb, Ineu	47.078510	22.122744	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
340	Sîrbu, I. (2006) 'The freshwater mollusca from Crișana (Criș Rivers Basin, Romania)', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 49(1), pp. 13-28.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Crișul Repede, Șula	46.852977	23.073290	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
341	Sîrbu, I. (2006) 'The freshwater mollusca from Crișana (Criș Rivers Basin, Romania)', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 49(1), pp. 13-28.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lacul Ochul Mare din Rezervația Băile 1 Mai, jud. Bihor	46.997952	22.001306	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
342	Sîrbu, I. (2006) 'The freshwater mollusca from Crișana (Criș Rivers Basin, Romania)', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 49(1), pp. 13-28.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	canalul dintre Ateș și Ceflu, jud. Bihor	46.913754	21.633164	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
343	Căboui, O. (2008) 'The gastropods from Cârna-Bistret piscicultural basins (preliminary data)', <i>Material Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 24(1), pp. 199-200. Available at: http://biozoogeomark.ro/ocscn/cont/24/Ec02-Caboui.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2007	Cârna-Bistret	43.887519	23.553044	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
344	Căboui, O. and Brezeanu, G. (2011) 'Evaluation of the Danube floodplain biodiversity (km 811-661) for the preservation of the natural geofund'. <i>Argesia - Studii și comunicări - Seria Științele Naturii</i> , 19(1), pp. 73-77.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Dunăre km 811-661	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
345	Căboui, O. (2015) 'Hydrobiological particularities of Maglavi Lake (Romania) - the place and role of gastropod populations', <i>Material Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 31(1), pp. 221-228. Available at: http://biozoogeomark.ro/ocscn/cont/31_1/27_Caboui.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2012	Lacul Maglavi	44.037311	23.086324	ridicat	NA	NA	NA	290 indivizi găsiți	NA	NA	NA	NA	NA	NA
346	Martinovic-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/04/2003	Stara Palanka, Dunăre (km 1077), Baziaș (km 1072), Serbia-România	44.818886	21.341964	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
347	Erdős, Z. P. (2015) 'A malaco-faunistic study of Sălaj county/Sălajgyűsg, Romania with taxonomical notes', <i>Studia Universitatis „Fasile Goldis”, Seria Științele Vieții</i> , 25(3), pp. 179-191.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	17/07/2015	Crasna	47.162	22.8762	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
348	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Dervent, Dunăre (km 355), România	44.131894	27.448953	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
349	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Jiu în amonte, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
350	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Sf. Gheorghe port, România	44.882469	29.620389	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
351	Frank, C., Jungbluth, J. and Richnovsky, A. (1990) <i>Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer</i> . Budapest: AKA Print.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Sulina port, România	45.147708	29.657289	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
352	Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Helvia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/1996	Sector de Dunăre din Banat, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
353	Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Helvia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/1996	Cerna, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
354	Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Helvia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/1996	Caraș, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
355	Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Helvia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/1996	Timiș, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
356	Sîrbu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Helvia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/1996	Bega, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent

407	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	râul Ju	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
408	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	Praja	44.268331	23.848240	scăzut	fîră o detaliere a punctelor și datelor de colectare; face referire la lucrări publicate anterior, fără a cita cu exactitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
409	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	râul Ol	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
410	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	râul Veda	NA	NA	scăzut	fîră o detaliere a punctelor și datelor de colectare; face referire la lucrări publicate anterior, fără a cita cu exactitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
411	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	râul Argeș	NA	NA	scăzut	fîră o detaliere a punctelor și datelor de colectare; face referire la lucrări publicate anterior, fără a cita cu exactitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
412	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	râul Ialomița	NA	NA	scăzut	fîră o detaliere a punctelor și datelor de colectare; face referire la lucrări publicate anterior, fără a cita cu exactitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
413	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	râul Siret	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
414	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	râul Prut	NA	NA	scăzut	fîră o detaliere a punctelor și datelor de colectare; face referire la lucrări publicate anterior, fără a cita cu exactitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
415	Coboiu, O. (2006) 'Diversity of Gastropods in the Romanian sector of the Danube lower hydrographic basin', in <i>Proceedings of the 36th International Conference of IAD</i> . Vienna: Austrian Committee, Danube research IAD, pp. 230-235. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	NA	zona inundabilă a Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
416	Coboiu, O. (2014) 'Small reserves Vălea Praja (Romania) – structural biosenetic index of gastropod populations', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 30(1), pp. 216-221. Available at: http://biozojournals.ro/ojs/cont/30_1/32_Coboiu_pp216-221.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	lacuri mici de baraj din Vălea Praja (V-XIII)	44.262921	23.869859	mediu	NA	NA	NA	frecvență de apă la 72.22%	NA						
417	Coboiu, O. (2013) 'The distribution of the Gastropod populations along the characteristic sectors of the Danube', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 29(3), pp. 206-201. Available at: http://biozojournals.ro/ojs/cont/29_1/46_Coboiu.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	sectorul inferior al Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
418	Graf, W. et al. (2008) <i>Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates</i> . Vienna: ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2 .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2007	partea inferioară a Dunării, între km 1071-0	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
419	Graf, W. et al. (2008) <i>Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates</i> . Vienna: ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2 .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2007	afluenți ai Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
420	Ciomasia, C. M., Coboiu, O. and Păuceșă, I. (2016) 'An integrative synthesis about the biodiversity research related to the decontamination processes of the natural ecosystems affected by the industrial pollution from Romania', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 32(2), pp. 164-172. Available at: http://biozojournals.ro/ojs/cont/32_2/23_Ciomasia.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Dunăre	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
421	Ciomasia, C. M., Coboiu, O. and Păuceșă, I. (2016) 'An integrative synthesis about the biodiversity research related to the decontamination processes of the natural ecosystems affected by the industrial pollution from Romania', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 32(2), pp. 164-172. Available at: http://biozojournals.ro/ojs/cont/32_2/23_Ciomasia.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Delta Dunării	NA	NA	ridicat	citare Grossu, A. V. (1993) <i>Gasteropodele din România. Meleci mari, de uscat și apă dulce</i> , Compendiu. IPTC S.A. București	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
422	Ciomasia, C. M., Coboiu, O. and Păuceșă, I. (2016) 'An integrative synthesis about the biodiversity research related to the decontamination processes of the natural ecosystems affected by the industrial pollution from Romania', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 32(2), pp. 164-172. Available at: http://biozojournals.ro/ojs/cont/32_2/23_Ciomasia.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	râuri din România	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
423	Coboiu, O. (2010) 'Gastropoda populations in the Danube - Carpathian hydrographic space: possible impact of climate change', in <i>Limnological Reports. Proceedings of the 38th IAD Conference. Dresden</i> , p. 67. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	sectorul inferior al Dunării	NA	NA	scăzut	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
424	Coboiu, O. (2010) 'Gastropoda populations in the Danube - Carpathian hydrographic space: possible impact of climate change', in <i>Limnological Reports. Proceedings of the 38th IAD Conference. Dresden</i> , p. 67. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Delta Dunării	NA	NA	ridicat	citare Grossu, A. V. (1993) <i>Gasteropodele din România. Meleci mari, de uscat și apă dulce</i> , Compendiu. IPTC S.A. București	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
425	Coboiu, O. (2010) 'Gastropoda populations in the Danube - Carpathian hydrographic space: possible impact of climate change', in <i>Limnological Reports. Proceedings of the 38th IAD Conference. Dresden</i> , p. 67. Available at: https://www.danube-ia.edu/docs/2010_IAD38_Proceedings-Abstracts.pdf .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	râuri din România	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
426	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2001	sectorul inferior al Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
427	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	01/01/2001	afluenți și brațele Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
428	Grossu, A. V. (1999) 'A scientific collection of Romanian Molluscs (shell only) - Prof. Dr. A.V. Grossu's donation to „Grigore Antipa” National Museum of Natural History from Bucharest', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 41, pp. 7-35.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	20/05/1961	Siret (Ciordani, Vrancea)	45.90675	27.227031	ridicat	NA	NA	NA	6 exemplare	NA						

429	Russev, B., Care, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthoszoönozen der Donau', <i>Hydrobiologia</i> , 17, pp. 93-148.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	01/01/1971	Dunăre, în amonte de Porțile de Fier	NA	NA	ridicat	specii era absentă înainte de construirea barajului de la Porțile de Fier din 1970	NA	NA	densitate 1100 exemplare/m2	NA						
430	Russev, B., Care, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthoszoönozen der Donau', <i>Hydrobiologia</i> , 17, pp. 93-148.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	01/01/1970	Dunăre, între km 851 și Tulcea	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	densitate 1100 exemplare/m2	NA						
431	Russev, B., Care, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthoszoönozen der Donau', <i>Hydrobiologia</i> , 17, pp. 93-148.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	01/01/1971	Dunăre, între km 851 și Tulcea	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	densitate 1100 exemplare/m2	NA						
432	Russev, B., Care, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthoszoönozen der Donau', <i>Hydrobiologia</i> , 17, pp. 93-148.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	01/01/1970	Delta Dunării, brațele Salina și Sf. Gheorghe	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	densitate 1100 exemplare/m2	NA						
433	Russev, B., Care, V. and Popescu-Marinescu, V. (1983) 'Die Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit und ihre Auswirkungen auf die Plankton- und Benthoszoönozen der Donau', <i>Hydrobiologia</i> , 17, pp. 93-148.	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Physella acuta</i> Draparnaud, 1805	01/01/1971	Delta Dunării, brațele Salina și Sf. Gheorghe	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	densitate 1100 exemplare/m2	NA						
434	Paunović, M. et al. (2007) 'Distribution of Asian clams <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) and <i>C. fluminea</i> (Müller, 1774) in Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 2(2), pp. 99-106. Available at: http://www.aquaticinvasions.net/2007/AI_2007_2_2_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2001	Stara Palanka/Ram (Palanca veche/Rama), Dunăre, Serbia-România	44.821222	21.337872	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
435	Martynov-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Stara Palanka, Dunăre (km 1077), Baziaș (km 1072), Serbia-România	44.821528	21.338106	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
436	Martynov-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Ram, Dunăre (km 1076), Baziaș (km 1072), Serbia-România	44.818886	21.341964	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
437	Martynov-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Veliko Grdište, Dunăre (km 1059), Molkova Veche (km 1059), Serbia-România	44.767850	21.506422	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
438	Martynov-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Draji Mironovac, Dunăre (km 991), Tei Cale (km 991), Serbia-România	44.477778	22.140956	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
439	Martynov-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Tekija, Dunăre (km 956), Orsova (km 954), Serbia-România	44.707156	22.415090	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
440	Martynov-Vitanovic, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Kladovo, Dunăre (km 934), Turm Severin (km 933), Serbia-România	44.615136	22.616833	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
441	Raković, M. et al. (2013) 'Spreading of <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 65(3), pp. 349-357.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	12/04/2010	Veliko Grdište, Dunăre (km 1059), Djerdap I, Serbia-România	44.771222	21.522444	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
442	Raković, M. et al. (2013) 'Spreading of <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 65(3), pp. 349-357.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	21/06/2010	Ram, Dunăre (km 1072), Serbia-România	44.816667	21.371139	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
443	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysjek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis</i> , <i>Neobiosa</i> 8, pp. 123-133.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2007	Galați, Dunăre, România	45.413000	28.045139	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
444	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysjek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis</i> , <i>Neobiosa</i> 8, pp. 123-133.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2007	Giurgiu, Dunăre, România	44.752750	27.874167	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
445	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pysjek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis</i> , <i>Neobiosa</i> 8, pp. 123-133.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2005	Drobeta Turm Severin, Dunăre, România	44.620000	22.647639	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
446	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romanian sector of the Danube between Calafat and Obertina', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2004	Gara Iulia, România	43.776528	23.809556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
447	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romanian sector of the Danube between Calafat and Obertina', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2004	Ostrovul Camu, Dunăre, România	43.767917	25.836778	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
448	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romanian sector of the Danube between Calafat and Obertina', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2004	Ostrovul Mocani, Dunăre, România	43.892000	26.009694	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent

449	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romania sector of the Danube between Calfat and Oltenta', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2004	Pădure Penciu, Dunăre, România	43.972361	26.104028	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
450	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romania sector of the Danube between Calfat and Oltenta', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2004	Gara de vărsare a râului Argeș, Dunăre, România	44.058889	26.614472	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
451	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romania sector of the Danube between Calfat and Oltenta', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2004	Pădure Mecica, Dunăre (km 510), România	43.635439	25.465958	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
452	Školka, M. and Gornoiu, M.-T. (2001) 'Alien invertebrate species in Romania waters', <i>Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology – Ecology Series</i> , 5, pp. 51-56.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1997	Berzasca, Dunăre, România	44.645556	21.949167	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
453	SKOLKA M., GOMOHU M.-T., 2001 – Alien invertebrate species in Romania waters. <i>Ovidius University Annals of Natural Sciences, Biology – Ecology Series</i> 5: 51-56.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1997	Moklova Nouă, Dunăre, România	44.718806	21.615944	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
454	Bij de Vaate, A. and Hulka, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', <i>Lautebornia</i> , 38, pp. 23-26. Available at: https://www.zobodat.at/pdf/Lautebornia_2000_38_0023-0026.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1999	Vadu Oii, Dunăre, România	44.723222	27.875250	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
455	Băntreșcu, P. M. and Săbu, I. (2002) 'Contribution to the knowledge of the Barnat aquatic fauna', in <i>Proceedings of the Symposium Studies in Biodiversity – Year Romania Protected Areas</i> . Timișoara: University of Agricultural Sciences, pp. 108-115.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2002	Valca Cernei, Dunăre, România	44.706583	22.416194	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
456	Munja, O. and Shubertskiy, I. (2010) 'First record of Asian clam <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) in the Republic of Moldova', <i>Aquatic Invasions</i> , 5 (Supplement 1), pp. S67-S70. doi: 10.3391/ai.2010.5.S1.015.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2009	Căița-Prut, România	45.886944	28.287778	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
457	Cupsa, D. (2014) 'Corbicula fluminea upstream expansion in Crișuri Rivers, Tisa hydrographical basin (Hungarian-Romanian cross-border)', <i>North-Western Journal of Zoology</i> , 10(2), pp. 438-440. Available at: https://bioone.org/nwjz/content/10/2/wjz_142801_Cupsa.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2011	Știrion, Crișul Repede, România	47.096603	21.836900	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
458	CUPSA, D., 2014 – Corbicula fluminea upstream expansion in Crișuri Rivers, Tisa hydrographical basin (Hungarian-Romanian cross-border). <i>North-Western Journal of Zoology</i> 10 (2): 438-440.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2011	Fughia, Crișul Repede, România	47.056714	22.046211	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
459	Hubenov, Z. (2001) 'Corbiculidae - a new family to the Bulgarian recent malacoofauna (Mollusca: Bivalvia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 53(3), pp. 61-66.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2001	Vereș/Săstrea - Gara Bosuh, Dunăre (km 396), Bulgaria-România	44.145731	27.034275	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
460	Paunović, M. et al. (2007) 'Distribution of Asian clams <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) and <i>C. fluminalis</i> (Müller, 1774) in Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 2(2), pp. 99-106. Available at: http://www.aquaticinvasions.net/2007/AI_2007_2_2_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2000	Radujevac, Dunăre, Serbia-România	44.269919	22.679925	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
461	Paunović, M. et al. (2007) 'Distribution of Asian clams <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) and <i>C. fluminalis</i> (Müller, 1774) in Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 2(2), pp. 99-106. Available at: http://www.aquaticinvasions.net/2007/AI_2007_2_2_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2000	Mala-Vrbica-Simjan (Vrbica mică-Siman), Dunăre, Serbia-România	44.605583	22.695017	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
462	Paunović, M. et al. (2007) 'Distribution of Asian clams <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) and <i>C. fluminalis</i> (Müller, 1774) in Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 2(2), pp. 99-106. Available at: http://www.aquaticinvasions.net/2007/AI_2007_2_2_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2001	Takija Orsova (Teoha/Orsova), Dunăre, Serbia-România	44.707458	22.416031	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
463	Paunović, M. et al. (2007) 'Distribution of Asian clams <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) and <i>C. fluminalis</i> (Müller, 1774) in Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 2(2), pp. 99-106. Available at: http://www.aquaticinvasions.net/2007/AI_2007_2_2_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2001	Stara Palanka/Ram (Palanca veche/Rama), Dunăre, Serbia-România	44.821528	21.338106	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
464	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Stara Palanka, Dunăre (km 1077), Serbia-România	44.818886	21.341964	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
465	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Ram, Dunăre (km 1076), Bazaj (km 1072), Serbia-România	44.767850	21.506422	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent

466	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Veiko Grădiște, Dunăre (km 1059), Măkova Veche (km 1059), Serbia-România	44.477778	22.140956	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
467	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Dojci Mihanovac, Dunăre (km 991), Trei Cule (km 991), Serbia-România	44.707156	22.415050	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
468	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Tokiji, Dunăre (km 956), Oroșova (km 954), Serbia-România	44.615136	22.616833	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
469	Martinović-Vitanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/04/2003	Kladovo, Dunăre (km 934), Turu Severin (km 933), Serbia-România	44.378167	22.505397	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
470	Sibiu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inzer Carpathian Basin', <i>Heldia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1996	Sector de Dunăre din Banat, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
471	Sibiu, I. and Sibiu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timș River (Banat, Romania)', <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 15(1), pp. 89-108. doi: 10.2478/trser-2013-0035.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/08/2011	Râul Timș în satul Rudna	45.491800	21.016583	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
472	Sibiu, I. and Sibiu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timș River (Banat, Romania)', <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 15(1), pp. 89-108. doi: 10.2478/trser-2013-0035.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/08/2011	Râul Timș la podul către satul Grăniceri, în amonte de granița cu Serbia	45.447383	20.888150	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
473	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunărea Veche-Șeica - km 329, România	44.216210	27.759160	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
474	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011-04/06/2011	Dunărea Veche-Șeica - km 326, România	44.23505	27.7865	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
475	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunărea Veche-Fasolele - km 291, România	44.4229	28.09541	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
476	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunărea Veche-Adârtați - km 268, România	44.57453	28.00829	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
477	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunărea Veche-Adârtați - km 269, România	44.57184	28.01704	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
478	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunărea Veche-Vârșituri - km 233, România	44.78296	27.82953	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
479	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Brașul Vălcii, Ostrovu Lupu, Gropeni - km 198, România	45.0576	27.91362	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
480	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Brașul Vălcii, Ostrovu Lupu, Gropeni - km 197, România	45.0576	27.91362	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
481	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunărea Veche-Brașul Bala/Turcescu-Caragheorgh e - km 347, România	44.17947	27.55594	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
482	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braș, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunărea Veche-Brașul Bala/Turcescu-Caragheorgh e - km 344, România	44.19405	27.59368	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent

483	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrobenthos investigations along the lower Danube between Calrasi and Braha, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-50.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	31/05/2011	Dunăre Veche-Epursul-km 341, România	44.2005	27.62286	ridicat	Populație complet învazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în noi multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
484	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2016	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.044806	29.189583	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
485	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2016	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.049361	29.182333	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
486	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2016	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.070806	29.129806	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
487	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2016	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.037111	29.231528	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
488	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2016	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.092639	29.266667	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
489	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2016	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.072528	29.226083	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
490	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2017	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.053361	29.186417	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
491	Pavel A. B., Dătu, L. and Patriche, N. (2017) 'The benthic fauna associations from the meanders area of Danube - Saint George branch, in the period 2016 - 2017', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 23, pp. 233-243.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2017	Dunăre, brațul Sf. Gheorghe	45.072528	29.226083	ridicat	NA	NA	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
492	Graf, W. et al. (2008) <i>Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates</i> . Vienna: ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2 .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2007	partea inferioară a Dunării, brațele Dunării și afluenții acestora	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
493	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2001	îrbitari și brațele Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
494	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/2001	sectorul inferior al Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
495	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	09/09/2007	Dunăre, km 1071, Baziaș	44.815481	21.381858	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	<50 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
496	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	10/09/2007	Dunăre, km 1040, Rezervorul Porțile de Fier, Corovani	44.713771	21.613943	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	<50 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
497	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	11/09/2007	Dunăre, km 926, Șanăin	44.606557	22.701849	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	<50 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
498	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	13/09/2007	Dunăre, km 865, Porțile de Fier II	44.309154	22.557526	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	50-100 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
499	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	13/09/2007	Dunăre, km 849, Gruiu	44.266807	22.686898	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	-250 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
500	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	14/09/2007	Dunăre, km 834, Pristol	44.214123	22.680148	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	-100 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
501	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	14/09/2007	Dunăre, km 795, Calafat	43.999038	22.927247	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	-350 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
502	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	15/09/2007	Dunăre, km 685	43.746968	23.970143	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	-150 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
503	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	15/09/2007	Dunăre, km 640	43.719719	24.421264	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	-700 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA
504	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978_2015_376.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	16/09/2007	Dunăre, km 629	43.770028	24.541317	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoane. Dispersie naturală secundară	100-150 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA

521	Fauvoisi, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin, The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-642-01537-6	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	26/09/2007	Dunăre, km 0, brațul Sf. Gheorghe	44.879627	29.616404	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.epd.org/main/activities/projects/joint-danube-survey-2/)	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	-50 exemplare	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
522	Dobrin, I., Stănelăscu, E. B. and Bedovan-Stoicescu, M.-M. (2013) 'Summer field trip to Sfinții Gheorghe branch at Iglazi de Jos (Tulcea county, Romania): a naturalistic approach', <i>Agricola Scientific Journal</i> , 2(2), pp. 79-82. Available at: http://agrojournal.usamv.ro/pdf/Vol2/Art13.pdf .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	29/07/2013	Satul Iglazi de Jos, comuna Nufăru, brațul Sfinții Gheorghe, Delta Dunării, România	45.175808	28.902764	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent	
523	Skolka, M. and Preda, C. (2010) 'Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast. Present and perspectives', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle - Grigore Antipa</i> , 53, pp. 443-467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Dunăre	NA	NA	ridicat	Citare: Bj de Vaate, A. and Huka, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', <i>Lauterbornia</i> , 38, pp. 73-76.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	populații numeroase	D2	NA	impact major, specie dominantă	NA	NA	NA	NA	
524	Skolka, M. and Preda, C. (2010) 'Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast. Present and perspectives', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle - Grigore Antipa</i> , 53, pp. 443-467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Deța Dunării	NA	NA	ridicat	Citare: Bj de Vaate, A. and Huka, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', <i>Lauterbornia</i> , 38, pp. 73-76.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	populații numeroase	D2	NA	impact major, specie dominantă	NA	NA	NA	NA	
525	Skolka, M. and Preda, C. (2010) 'Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast. Present and perspectives', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle - Grigore Antipa</i> , 53, pp. 443-467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Canalul Dunăre-Marea Neagră	NA	NA	ridicat	Citare: Bj de Vaate, A. and Huka, O. (2000) 'Range extension of the Asiatic clam <i>Corbicula fluminea</i> (Müller, 1774) in the River Danube: first record from Romania', <i>Lauterbornia</i> , 38, pp. 73-76.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	populații numeroase	D2	NA	impact major, specie dominantă	NA	NA	NA	NA	
526	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Heterochocleoides busckii</i> ely Bichowsky, 1957	<i>Heterochocleoides busckii</i> ely Bichowsky, 1957	NA	România?	44.634721	21.966948	scăzut	Specia apare menționată într-un tabel, unde se menționează doar că a fost introdusă pentru acvaristică, provine din China și că e parazită dulciului.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	introducere pentru acvaristică	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
527	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1997	Dunăre, în amonte de Berzasa (km 1040)	44.710142	21.616328	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	NA	populații numeroase	D2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
528	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1997	Dunăre, în dreptul orașului Moldova Nouă (km 1048,7)	44.177250	27.364080	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	NA	populații numeroase	D2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
529	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Căllrași	44.190036	27.673847	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	NA	populații numeroase	D2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
530	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Oliina	44.351213	28.020154	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	NA	populații numeroase	D2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
531	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Cernavodă	44.678587	27.942735	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	NA	populații numeroase	D2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
532	Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) <i>Specii invazive în Marea Neagră. Impactul ecologic al pătrunderii de noi specii în ecosistemele acvatice</i> . Constanța: Ovidius University Press.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Hârșova	44.060094	28.637696	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	NA	populații numeroase	D2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
533	Șirbu, I., Șirbu, M. and Benedek, A. M. (2010) 'The freshwater Mollusca fauna from Banat (Romania)', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle - Grigore Antipa</i> , 53(1), pp. 21-43. doi: 10.2478/v10191-010-0003-x.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1998	Dunăre, între Baziaș și Turmă Severin	NA	NA	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare. Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
534	Stănelăscu, S. et al. (2015) <i>Raport proiect cod SMS - CSNR 36396 „Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSC0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia” - Inventar al speciei <i>Unio crassus</i></i> .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1997	riul Timiș, Rudna	45.490597	21.011148	ridicat	NA	NA	NA	fragmente de cochilii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
535	Stănelăscu, S. et al. (2015) <i>Raport proiect cod SMS - CSNR 36396 „Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSC0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia” - Inventar al speciei <i>Unio crassus</i></i> .	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/01/1997	riul Timiș, Criu nou	45.484999	21.004778	ridicat	NA	NA	NA	fragmente de cochilii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
536	Rakovik, M. et al. (2013) 'Spreading of <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 65(3), pp. 349-357.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	13/04/2010	Kladovo, Dunăre (km 934), Djerdap II, Serbia-România	44.617417	22.609667	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
537	Rakovik, M. et al. (2013) 'Spreading of <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 65(3), pp. 349-357.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	09/09/2010	Takpa, Dunăre (km 956), Djerdap I, Serbia-România	44.686556	22.403083	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
538	Rakovik, M. et al. (2013) 'Spreading of <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 65(3), pp. 349-357.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	12/04/2010	Velko Grădište, Dunăre (km 1059), Djerdap I, Serbia-România	44.771222	21.522444	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	Na	prezent
539	Rakovik, M. et al. (2013) 'Spreading of <i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 65(3), pp. 349-357.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	13/04/2010	Ram, Dunăre (km 1072), Serbia-România	44.811667	21.371139	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de cordoare	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	Na	prezent

540	Sárkány-Kiss, A. (1986) 'Anodonta woodiana (Lea, 1834) a new species in Romania'. <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 28, pp. 15-17.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1979	Cefa, Bihor, România	44.915556	21.719167	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Acvacultură- scoica a pstruș din China. Bazinul fluvial Yangtze, în stare lărușă, ca ghecișe atașată de brațele speciilor de crap chineze.	Au fost colectați 3 indivizi adulți.	E	Locul de la prima samalare și colectarea a 3 indivizi adulți; autorii apreciază că e posibil ca specia să fie prezentă și în alte creșcători de pește, care să fi fost populate cu transporturi de peste fiindog infestat cu ghecișii de scoici din China.	Scoicile adulte pot atinge biomase urase afectând comunitățile acvatice prin gradul lor mare de filtrare. Intra în competiție pentru hrană și gazele cu speciile autohtone de Unionidae. Douda, K., Vrálek, M., Slavík, O., & Reichardt, M. (2012). The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel <i>Anodonta woodiana</i> in	NA	NA	ridicat	prezent
541	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) in Central and Eastern Europe'. <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1990	Ineu, Crișul Alb, România	46.431667	21.844722	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghecișii sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	Specie dominantă în habitatele analizate	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasa de Unionidae - procent estimat în râul Criș.	NA	NA	ridicat	prezent
542	Sárkány-Kiss, A. (1997) 'The present-day situation of the Unionidae (Mollusca: Bivalvia) in the Transylvanian tributaries of the Tisa River (Romania)'. <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 37, pp. 213-224.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/07/1994	Ineu, Crișul Alb, România	46.431667	21.844722	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghecișii sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	pe o suprafață de 17m2 au fost numărate 1217 scoici	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasa de Unionidae - procent estimat în râul Criș.	NA	NA	ridicat	prezent
543	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) in Central and Eastern Europe'. <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1990	Fughiu, Crișul Repede, România	47.088333	22.046389	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghecișii sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	Specie dominantă în habitatele analizate	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasa de Unionidae - procent estimat în râul Criș.	NA	NA	ridicat	prezent
544	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) in Central and Eastern Europe'. <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1994	Ticea, Crișul Negru, România	46.780000	21.927500	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghecișii sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	Specie dominantă în habitatele analizate	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	poate ocupa habitatul speciilor native, devenind dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă ca biomasa în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent

545	Skolka, M. and Gomoia, M.-T. (2001) 'Alien invertebrate species in Romania waters', <i>Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology - Ecology Series</i> , 5, pp. 51-56.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1997	Isaceca, Dunăre, România	45.28000	28.45500	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghichidile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	poate ocupa habitatul speciilor native, deveni dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă ca biomasă în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent
546	Skolka, M. and Gomoia, M.-T. (2001) 'Alien invertebrate species in Romania waters', <i>Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology - Ecology Series</i> , 5, pp. 51-56.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1998	Hârșova, Dunăre, România	44.67778	27.95500	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghichidile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	NA	NA	NA	NA	prezent
547	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionida) in Central and Eastern Europe', <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1998	Vrani, Caraș, România	44.99778	21.54833	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghichidile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	Poate ocupa habitatul speciilor native, deveni dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă ca biomasă în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent
548	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionida) in Central and Eastern Europe', <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1998	Popina, Lacul Razelm, România	44.96722	28.96222	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghichidile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	Poate ocupa habitatul speciilor native, deveni dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă ca biomasă în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent
549	Skolka, M. and Gomoia, M.-T. (2001) 'Alien invertebrate species in Romania waters', <i>Ovidius' University Annals of Natural Sciences, Biology - Ecology Series</i> , 5, pp. 51-56.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1999	Măcin, Dunăre, România	45.24611	28.12167	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centrul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghichidile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	NA	NA	NA	NA	prezent

550	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia, Unionida) in Central and Eastern Europe', <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1999	Zăviken, Olh, România	44.765833	24.280833	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii în Râul Olh s-a realizat din Dunăre, scoica răspândindu-se în stadiu de ghechiale, parazită pe speciele de pești autohtoni.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazită specii de pești din ape dulci.	Poate ocupa habitatul speciilor native, deveni dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă cu biomasă în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent
551	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionida) in Central and Eastern Europe', <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1999	Sahalin, Dunăre, România	44.872500	29.606111	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Central Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghechialele sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazită specii de pești din ape dulci.	Poate ocupa habitatul speciilor native, deveni dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă cu biomasă în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent
552	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionida) in Central and Eastern Europe', <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2000	Chizău, Bega, România	45.761944	21.728056	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Central Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghechialele sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazită specii de pești din ape dulci.	Poate ocupa habitatul speciilor native, deveni dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă cu biomasă în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent
553	Sarkany-Kiss, A., Sibru, I. and Hulea, O. (2000) 'Expansions of the adventive species <i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionida) in Central and Eastern Europe', <i>Acta Oecologica</i> , 7(1-2), pp. 49-57.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2000	Hâțeg, Timiș, România	45.704556	21.592103	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Central Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criș în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghechialele sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazită specii de pești din ape dulci.	Poate ocupa habitatul speciilor native, deveni dominantă și de asemenea poate înlocui speciile native datorită competiției pentru hrană, spațiu și gaze. Cel mai probabil va deveni o specie dominantă cu biomasă în zonele de câmpie din Europa Centrală și Estică	NA	NA	NA	prezent

554	Sîrbu, I. (2004) 'Comunitățile de moluște acvatice din Dunăre, sectorul Bazin-Orova (Baniț)', <i>Muzeul Bruckenthal - Studii și Comunicări - Științele Naturii</i> , 29, pp. 107-136.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2004	Orșova, Cerna, România	44.740833	22.416389	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
555	Andrei, G. and Popa, O. P. (2004) 'Noi date privind răspândirea speciei <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionoida) în România', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 20, pp. 99-104.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2004	Giurgiu, Dunăre, România	43.759444	25.813611	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
556	Andrei, G. and Popa, O. P. (2004) 'Noi date privind răspândirea speciei <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionoida) în România', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 20, pp. 99-104.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2004	Penciu, Dunăre, România	43.937778	26.073889	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
557	Andrei, G. and Popa, O. P. (2004) 'Noi date privind răspândirea speciei <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca, Bivalvia, Unionoida) în România', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 20, pp. 99-104.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2004	Corabia, Dunăre, România	43.777222	24.503889	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
558	Popa, O. P. (2005) 'Contributions to the knowledge of the mollusks from the Romania sector of the Danube between Calafat and Oltenia', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 48, pp. 7-19.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2004	Pădure Mecica, Dunăre (km 514), România	43.635439	25.465958	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
559	Popa, O. P. and Popa, L. O. (2006) ' <i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834), <i>Corbicula fluminea</i> (OF Müller, 1774), <i>Dreissena bugensis</i> (Andrusov, 1897) (Mollusca: Bivalvia): alien invasive species in Romanian fauna', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»</i> , 39, pp. 7-12.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2005	Drobeta Turnu Severin, Dunăre, România	44.620278	22.680278	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
560	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyšek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis. Neobiota 8</i> , pp. 123-133.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2007	Cocuta, Dunăre, România	45.418889	28.057222	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
561	Popa, O. P. et al. (2011) ' <i>Sinanodonta woodiana</i> (Mollusca: Bivalvia: Unionidae): Isolation and characterization of the first microsatellite markers', <i>International Journal of Molecular Sciences</i> , 12(8), pp. S255-S260. doi:10.3390/ijms12085255.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2010	Vădeni, Prof., România	46.063456	28.087928	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
562	Končević, A. et al. (2018) 'Modelling the invasion history of <i>Sinanodonta woodiana</i> in Europe: Tracking the routes of a sedentary aquatic invader with mobile parasite larvae', <i>Evolutionary Applications</i> , 11(10), pp. 1975-1989. doi:10.1111/evo.12700.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2013	Șvința, România	44.490000	22.000000	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
563	Paunovic, M. et al. (2006) 'Distribution of <i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154-160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834)	06/09/2001	Dunăre km 1040, Coroniți (km 1040), Serbia-România	44.666214	21.639692	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
564	Paunovic, M. et al. (2006) 'Distribution of <i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154-160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834)	01/09/2004	Dunăre km 1077, Bazinș (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
565	Paunovic, M. et al. (2006) 'Distribution of <i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154-160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834)	01/09/2004	Dunăre km 1071, Bazinș (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
566	Paunovic, M. et al. (2006) 'Distribution of <i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154-160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834)	02/09/2004	Dunăre km 1040, Coroniți (km 1040), Serbia-România	44.666214	21.639692	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
567	Paunovic, M. et al. (2006) 'Distribution of <i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154-160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834)	11/07/2002	Dunăre km 1078, Bazinș (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
568	Hübner, Z. (2006) ' <i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) - a new invasive species for the Bulgarian macrofauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 58(1), pp. 35-40.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta</i> (<i>Sinanodonta</i>) <i>woodiana</i> (Lea, 1834)	11/10/2005	Belene (Hissarba), Dunăre (km 578, 577), I. Pavel (km 581), Bulgaria-România	43.684103	25.102161	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent

569	Paunovic, M. et al. (2006) "Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia", <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154–160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	12/06/2006	Dunire km 991, Trei Culc (km 991), Serbia-România	44.477883	22.141164	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
570	Paunovic, M. et al. (2006) "Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia", <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154–160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	13/06/2006	Dunire km 1077, Baziaș (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
571	Paunovic, M. et al. (2006) "Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia", <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154–160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	13/06/2006	Dunire km 1078, Baziaș (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
572	Paunovic, M. et al. (2006) "Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia", <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154–160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	14/06/2006	Dunire km 1076, Baziaș (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
573	Paunovic, M. et al. (2006) "Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia", <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154–160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	14/06/2006	Dunire km 1077, Baziaș (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
574	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Sag, Timiș, România	45.644350	21.183917	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
575	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Chișneu-Criș, Crișul Alb, România	46.517520	21.514490	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
576	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Zerind, Crișul Negru, România	46.625980	21.519250	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
577	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Cheresig, Crișul Repede, România	47.080810	21.760870	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
578	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Andri-Otoman, Ier., România	47.49914	22.39014	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
579	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Cicău, Ier., România	47.29542	22.00769	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
580	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Eșelnița, Dunire, România	44.690303	22.365103	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
581	Sîrbu, I. et al. (2005) "The Unionidae from Transylvania and neighbouring regions (Romania)", <i>Helvia</i> , 6, pp. 182–192.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Mraconia, Dunire, România	44.645508	22.286544	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
582	Sîrbu, I. (2005) "Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin", <i>Helvia</i> , 6, pp. 133–152.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Caraș, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
583	Sîrbu, I. (2005) "Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin", <i>Helvia</i> , 6, pp. 133–152.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Bega, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
584	Sîrbu, I. (2005) "Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin", <i>Helvia</i> , 6, pp. 133–152.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Mureș, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
585	Sîrbu, I. (2005) "Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin", <i>Helvia</i> , 6, pp. 133–152.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Or, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent

586	Sibu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Helvia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Bacău, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
587	Sibu, I. (2005) 'Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin', <i>Helvia</i> , 6, pp. 133-152.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1996	Tur, România	NA	NA	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
588	Pausuvci, M. et al. (2005) 'Results of investigating the macroinvertebrate community of the Danube River on the sector upstream from the Iron Gate (km 1083-1071)', <i>Archives of Biological Sciences</i> , 57(1), pp. 57-63. doi:10.2298/abs0501057p.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1999	Porțile de Fier, Dunăre (km 1083-1071), România	44.674261	22.524578	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
589	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyslek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis</i> , <i>Neobiotica</i> 8, pp. 123-133.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2006	Comnești, Siret, România	45.863333	27.313056	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
590	Popa, O. P. and Murariu, D. (2009) 'Freshwater bivalve molluscs invasive in Romania', in Pyslek, P. and Pergl, J. (eds) <i>Biological Invasions: Towards a Synthesis</i> , <i>Neobiotica</i> 8, pp. 123-133.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2007	Comnești, Siret, România	45.863333	27.313056	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	prezent
591	Sibu, I. and Sibu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timș River (Banat, Romania)', <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 15(1), pp. 89-108. doi:10.2478/trser-2013-0035.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/08/2011	Secțiunea 500 m al râului Timș, centrul în coordonatele specificate, la pusta dintre localitățile Topolovița Mare și Hâtaș	45.728033	22.527967	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	17.461% din compoziția de specii Unioideae (Sibu&Benedek, 2018)	E	NA	NA	NA	NA	prezent
592	Sibu, I. and Sibu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timș River (Banat, Romania)', <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 15(1), pp. 89-108. doi:10.2478/trser-2013-0035.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/08/2011	Râul Timș la podul către satul Alba, aproximativ 500m sector cercetat la albia râului	45.711700	21.409250	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	23.158% din compoziția de specii Unioideae (Sibu&Benedek, 2018)	E	NA	NA	NA	NA	prezent
593	Sibu, I. and Sibu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timș River (Banat, Romania)', <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 15(1), pp. 89-108. doi:10.2478/trser-2013-0035.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/08/2011	Râul Timș la Șep, în amonte de baraj	45.644350	21.183917	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	4.754% din compoziția de specii Unioideae (Sibu&Benedek, 2018)	E	NA	NA	NA	NA	prezent
594	Sibu, I. and Sibu, M. (2013) 'New data concerning the freshwater molluscs from the Romanian sector of Timș River (Banat, Romania)', <i>Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research</i> , 15(1), pp. 89-108. doi:10.2478/trser-2013-0035.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/08/2011	Râul Timș la podul către satul Grănceri, în amonte de granița cu Serbia	45.447383	20.888150	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	5.882% din compoziția de specii Unioideae (Sibu&Benedek, 2018)	E	NA	NA	NA	NA	prezent
595	Konečný, A. et al. (2018) 'Modelling the invasion history of <i>Sinanodonta woodiana</i> in Europe: Tracking the routes of a sedentary aquatic invader with mobile parasitic larvae', <i>Evolutionary Applications</i> , 11(10), pp. 1975-1989. doi:10.1111/evo.12700.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2011	Svința, Dunăre, România	44.498197	22.102072	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	In lucrare sunt analizate mai multe populații din Europa prin comparație cu populații din China, aria nativă a speciei, cu ajutorul markerilor moleculari mitocondriali și nucleari. Analizele au demonstrat un singur proces de colonizare la nivel european și că toate populațiile au aceeași populație sursă din bazinul fluvial Yangtze, China.	NA	NA	NA	prezent
596	Konečný, A. et al. (2018) 'Modelling the invasion history of <i>Sinanodonta woodiana</i> in Europe: Tracking the routes of a sedentary aquatic invader with mobile parasitic larvae', <i>Evolutionary Applications</i> , 11(10), pp. 1975-1989. doi:10.1111/evo.12700.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2011	Arad, Mureș, România	46.175647	21.296925	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	In lucrare sunt analizate mai multe populații din Europa prin comparație cu populații din China, aria nativă a speciei, cu ajutorul markerilor moleculari mitocondriali și nucleari. Analizele au demonstrat un singur proces de colonizare la nivel european și că toate populațiile au aceeași populație sursă din bazinul fluvial Yangtze, China.	NA	NA	NA	prezent
597	Habarov, Z. (2006) ' <i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionacea) - a new invasive species for the Bulgarian mussels', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 58(1), pp. 35-40.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	23/11/2005	Insula Vardina, Dunăre (km 546), Pălăreș, Meșes (km 553), Bulgaria-România	43.635508	25.466236	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	In lucrare sunt amintite trăsăturile biologice care fac din <i>S. woodiana</i> un invadator de succes: timp scurt de dezvoltare al ghitărilor în comparație cu Unioideae native, rata mare de creștere (10cm în 2-4 ani) spre deosebire de <i>Anodonta</i> native care ating la dimensiunile acestora în cel mult 6 ani.	NA	NA	NA	prezent

598	Hubenov, Z. (2006) 'Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) - a new invasive species for the Bulgarian malacoofauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 58(1), pp. 35-40.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	25/11/2005	Gorci Vadn, Dunăre (km 655), I. Gradstea, (km 653) Bulgaria-România	43.687547	24.241744	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	In lucrare sunt amintite trăsături biologice care fac din S. woodiana un invadator de succes: timp scurt de dezvoltare al ghiturilor în comparație cu Uniunilele native, rata mare de creștere (10cm în 2-4 ani) spre deosebire de Anodonte native care ajung la dimensiunile acestora în cel mult 6 ani.	NA	NA	NA	NA	prezent
599	Hubenov, Z. (2006) 'Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) - a new invasive species for the Bulgarian malacoofauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 58(1), pp. 35-40.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	25/11/2005	Baikal, Dunăre (km 641), I. Dragovei (km 640), Bulgaria-România	43.717919	24.412164	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	In lucrare sunt amintite trăsături biologice care fac din S. woodiana un invadator de succes: timp scurt de dezvoltare al ghiturilor în comparație cu Uniunilele native, rata mare de creștere (10cm în 2-4 ani) spre deosebire de Anodonte native care ajung la dimensiunile acestora în cel mult 6 ani.	NA	NA	NA	NA	prezent
600	Hubenov, Z. (2006) 'Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) - a new invasive species for the Bulgarian malacoofauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 58(1), pp. 35-40.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	25/11/2005	Somovți, Dunăre (km 607), Calavot (km 610), Bulgaria-România	43.692558	24.770611	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	In lucrare sunt amintite trăsături biologice care fac din S. woodiana un invadator de succes: timp scurt de dezvoltare al ghiturilor în comparație cu Uniunilele native, rata mare de creștere (10cm în 2-4 ani) spre deosebire de Anodonte native care ajung la dimensiunile acestora în cel mult 6 ani.	NA	NA	NA	NA	prezent
601	Paunović, M. et al. (2006) 'Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154-160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	26/08/1999	Dunăre km 1077, Bazin (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
602	Paunović, M. et al. (2006) 'Distribution of Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) in inland waters of Serbia', <i>Aquatic Invasions</i> , 1(3), pp. 154-160. Available at: www.aquaticinvasions.net/2006/AI_2006_1_3_Paunovic_et_al.pdf .	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	26/08/1999	Dunăre km 1077, Bazin (km 1072), Serbia-România	44.815133	21.386556	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
603	Mienis, H. K. (2002) 'Sinanodonta woodiana also in Serbia', <i>Ellipsaria</i> , 4(3), pp. 9-10.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	26/08/1999	Stara Palanka, Dunăre (km 1077), Serbia-România	44.825742	21.346528	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
604	Mienis, H. K. (2002) 'Sinanodonta woodiana also in Serbia', <i>Ellipsaria</i> , 4(3), pp. 9-10.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	26/08/1999	Ram, Dunăre (km 1077), Serbia-România	44.818578	21.343856	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
605	Hubenov, Z. (2006) 'Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) - a new invasive species for the Bulgarian malacoofauna', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 58(1), pp. 35-40.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta (Sinanodonta) woodiana</i> (Lea, 1834)	30/11/2005	Ruse, Dunăre (km 498), Pădurea Meșica (km 510), Bulgaria-România	43.842675	25.934394	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	In lucrare sunt amintite trăsături biologice care fac din S. woodiana un invadator de succes: timp scurt de dezvoltare al ghiturilor în comparație cu Uniunilele native, rata mare de creștere (10cm în 2-4 ani) spre deosebire de Anodonte native care ajung la dimensiunile acestora în cel mult 6 ani.	NA	NA	NA	NA	prezent
606	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between Caltrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	31/05/2011	Dunărea Veche-si's Seica - km 329, România	44.21621	27.75916	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
607	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between Caltrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	31/05/2011	Dunărea Veche-Fasokle - km 291, România	44.4229	28.09541	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
608	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between Caltrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	31/05/2011	Dunărea Veche-Adarmaji - km 268, România	44.57453	28.00829	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
609	Csányi, B. et al. (2012) 'Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between Caltrasi and Braih, Romania', <i>Acta biologica Debrecina. Supplementum oecologica Hungarica</i> , 28, pp. 47-59.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	31/05/2011	Dunărea Veche-Bratul Balu/Turcesu/Caragheorgh e - km 347, România	44.17947	27.55594	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
610	Martinić-Vujanović, V. M. et al. (2013) 'Qualitative study of Mollusca communities in the Serbian Danube stretch (river km 1260-863.4)', <i>Biologia (Poland)</i> , 68(1), pp. 112-130. doi: 10.2478/s11756-012-0137-3.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/04/2003	Veľko Grđište, Dunăre (km 1059), Moldova Veche (km 1059), Serbia-România	44.767850	21.506422	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
611	Francová, K. et al. (2011) 'Parasite fauna of native and non-native populations of <i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas, 1814) (Gobiidae) in the longitudinal profile of the Danube River', <i>Journal of Applied Ichthyology</i> , 27(3), pp. 879-886. doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01952.x.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/04/2005	Ruse, Dunăre (km 490-498), Bulgaria-România	43.863406	25.962725	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent

612	Francová, K. et al. (2011) 'Parasite fauna of native and non-native populations of <i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas, 1814) (Gobiidae) in the longitudinal profile of the Danube River', <i>Journal of Applied Ichthyology</i> , 27(3), pp. 879-886. doi: 10.1111/j.1439-0426.2010.01582.x.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/04/2005	Valm. Dunăre (km 783-806), Bulgaria-România	43.989314	22.888558	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
613	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-540-26105-3_376.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	09/09/2007	Dunăre, km 1071, Bazin	44.815817	21.383820	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activitate-s-projects/joint-danube-survey-2)	NA	1 exemplar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
614	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-540-26105-3_376.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	16/09/2017	Dunăre, km 1040, Rezervorul Portile de Fier, Coronini	44.717974	21.615965	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activitate-s-projects/joint-danube-survey-2)	NA	2 exemplare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
615	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-540-26105-3_376.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	15/09/2007	Dunăre, km 640	43.717919	24.412164	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activitate-s-projects/joint-danube-survey-2)	NA	1 exemplar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
616	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-540-26105-3_376.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	16/09/2017	Dunăre, km 629	43.769444	24.542634	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activitate-s-projects/joint-danube-survey-2)	NA	1 exemplar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
617	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-540-26105-3_376.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	17/09/2017	Dunăre, km 579, în aval de Turm-Măgurele	43.718656	24.928387	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activitate-s-projects/joint-danube-survey-2)	NA	1 exemplar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
618	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-540-26105-3_376.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	20/09/2017	Dunăre, km 488, în aval de Gârșia	43.901420	26.036661	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activitate-s-projects/joint-danube-survey-2)	NA	5 exemplare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
619	Paunović, M. et al. (2015) 'Invasive Alien Species in the Danube', in Liska, I. (ed.) <i>The Danube River Basin. The Handbook of Environmental Chemistry</i> . Berlin Heidelberg Springer-Verlag, pp. 389-409. doi: 10.1007/978-3-540-26105-3_376.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	21/09/2017	Dunăre, km 429, Obșteiu, în aval de gura de vărsare a râului Argeș	44.070435	26.669699	ridicat	Setul de date provine din expediția Joint Danube Survey 2 (http://www.icpdr.org/main/activitate-s-projects/joint-danube-survey-2)	NA	1 exemplar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
620	Graf, W. et al. (2008) <i>Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates</i> . Vienna: ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2 .	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2007	partea inferioară a Dunării de la km 865-0, și brațele Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
621	Graf, W. et al. (2008) <i>Joint Danube Survey 2. Report on: Macroinvertebrates</i> . Vienna: ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River. Available at: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-2 .	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2008	Afluenții Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
622	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2001	afluenți și brațele Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
623	ICPDR (2002) <i>Technical Report of the International Commission for the Protection of the Danube River Survey - Final report</i> . Available at: http://www.icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1 .	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2001	sectorul inferior al Dunării	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
624	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Prut, Onicea, România	45.9389	28.11541	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	0.390% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
625	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Rezervația Biosferei Delta Dunării, Canal Carsovan, România	45.14926	29.3663	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	9.480% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
626	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Rezervația Biosferei Delta Dunării, Lacul Iacob, Crișan, România	45.12806	29.39548	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	21.950% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
627	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Rezervația Biosferei Delta Dunării, Brațul Sf. Gheorghe, localitatea, România	44.88562	29.61218	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	5.880% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
628	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Rezervația Biosferei Delta Dunării, Brațul Sf. Gheorghe, Bălceni de Sus, România	45.12827	28.98899	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	1.100% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
629	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2014	Râul Siret, Rezervorul Călinești, România	45.95444	27.250833	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	100% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
630	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) 'Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes', <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2012	Dunăre, Brațul Vălcu, Mărașu-Bănoia, România	44.83194	27.958333	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	2.770% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent

631	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2012	Dunăre, Chișcani, România	45.16527	27.948889	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	3.570% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
632	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2001	Dunăre, Brațul Cravii, Brăiți, România	45.18916	27.991667	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	81.820% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
633	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Bazinul hidrografic Cîbru, Pîrâul Tocile, România	45.7174	24.20584	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	4.851% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
634	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Tâmb, Așina, România	45.71064	21.40633	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	18.280% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
635	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Mureș, Pecica, România	46.14911	21.05992	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	0.565% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
636	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Crișul Negru, Zerind, România	46.62598	21.51925	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	100% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
637	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Crișul Alb, Chișineu-Criș, România	46.51752	21.51449	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	0.442% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
638	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Bărcău, Sălard, România	47.23241	22.03212	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	31.250% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
639	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Ier, Crocașu-Dăoșig, România	47.29542	22.00769	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	18.182% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
640	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Someș, Ardeușat, România	47.63105	23.37775	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	0.662% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
641	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Bazinul hidrografic Crișul Repede, Pețio, România	47.00412	21.58934	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	29.500% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
642	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Bazinul hidrografic Crișul Repede, Lacul Pețea, România	46.99756	22.00319	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	100% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
643	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Râul Ier, Andriș Otoman, România	47.49914	22.39014	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	47.222% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
644	Sîrbu, I. and Benedek, A. M. (2018) "Trends in Unionidae (Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental gradients and temporal changes", <i>Hydrobiologia</i> , 810(1), pp. 295-314. doi: 10.1007/s10750-017-3173-8.	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	Crișul Repede, Cheresig-Girju de Criș, România	47.08081	21.76087	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	85.710% din compoziția de specii Unionidae	E	NA	NA	NA	NA	NA	prezent
645	Stănescu, S. et al. (2015) <i>Raport proiect cod SMIS - CSNR 36396 „Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSC10/109 Lunca Timișului și ROSP40095 Pădurea Macedonia” - Inventar al speciei Unio crassus</i> .	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	râul Tâmb, Coșciu în aval	45.72092	21.866539	ridicat	NA	NA	NA	fragmente de cochilii	NA						
646	Stănescu, S. et al. (2015) <i>Raport proiect cod SMIS - CSNR 36396 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSC10/109 Lunca Timișului și ROSP40095 Pădurea Macedonia” - Strategia de conservare a speciei Unio crassus</i> .	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodontia woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/2015	râul Tâmb, Gad	45.47374	20.982002	ridicat	localitatea este preluată din: Stănescu, S. et al. (2015) <i>Raport proiect cod SMIS - CSNR 36396 „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSC10/109 Lunca Timișului și ROSP40095 Pădurea Macedonia” - Strategia de conservare a speciei Unio crassus</i> .	NA	NA	fragmente de cochilii	NA						

647	Sárkány-Kiss, A., Boly, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criş/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Criş/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureş: Szabok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1993	Înceu, Crişul Alb, România	46.431667	21.844722	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centralul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criş în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghiochilile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	Au fost găsite în medie 63 Unionidae pe 1m2.	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasă de Unionidae - procent estimat în râul Criş.	NA	NA	ridicat	prezent	
648	Sárkány-Kiss, A., Boly, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criş/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Criş/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureş: Szabok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1995	Înceu, Crişul Alb, România	46.431667	21.844722	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centralul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criş în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghiochilile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	Au fost găsite în medie 63 Unionidae pe 1m2.	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasă de Unionidae - procent estimat în râul Criş.	NA	NA	ridicat	prezent	
649	Sárkány-Kiss, A., Boly, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criş/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Criş/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureş: Szabok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1985	Tinca, Crişul Negru, România	46.780000	21.927500	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centralul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criş în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghiochilile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasă de Unionidae - procent estimat în râul Criş.	NA	NA	ridicat	prezent	
650	Sárkány-Kiss, A., Boly, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criş/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Criş/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureş: Szabok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1994	Tinca, Crişul Negru, România	46.780000	21.927500	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centralul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criş în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghiochilile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasă de Unionidae - procent estimat în râul Criş.	NA	NA	ridicat	prezent	
651	Sárkány-Kiss, A., Boly, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criş/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Criş/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureş: Szabok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1995	Fughiu, Crişul Repede, România	47.028333	22.046389	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centralul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criş în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghiochilile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasă de Unionidae - procent estimat în râul Criş.	NA	NA	ridicat	prezent	
652	Sárkány-Kiss, A., Boly, F. and Nagy, E. (1997) 'Freshwater molluscs from the Criş/Körös rivers', in Sárkány-Kiss, A. and Hamar, J. (eds) <i>The Criş/Körös River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River System and its Environment</i> . Târgu Mureş: Szabok: Tisza Klub for Environment and Nature, pp. 195-202.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Anodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	01/01/1995	Cheresig, Crişul Repede, România	47.080810	21.760870	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	Expansiunea scoicii din 1960 până în prezent în Estul și Centralul Europei nu a fost realizată dintr-un singur focar. În Bazinul Inferior al Dunării se pare că dispersia a fost făcută din Râul Criş în Tisa apoi în Dunăre, atât amonte cât și aval deoarece ghiochilile sunt capabile să paraziteze orice specie de pește.	NA	E	Este un generalist în ceea ce privește capacitatea de a parazita specii de pești din ape dulci.	reprezintă 75% din biomasă de Unionidae - procent estimat în râul Criş.	NA	NA	ridicat	prezent	
653	Rakovik, M. et al. (2013) 'Spreading of Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897) in the Danube River (Serbia)', <i>Acta Zoologica Bulgarica</i> , 65(3), pp. 349-357.	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	12/04/2010	Velko Grădište, Dunăre (km 1059), Djerdap I, Serbia-România	44.771222	21.522444	ridicat	Populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Asociere cu un mijloc/ vector de transport	NA	NA	E	NA	NA	NA	NA	Na	prezent	
654	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) 'Creșterea biodiversității prin imigrare - Noi specii în fauna României', <i>Analele Universității "Ovidius" Constanța, Seria: Biologie-Ecologie</i> , 2, pp. 181-202.	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Mähe-Edwards, 1853	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Mähe-Edwards, 1853	01/04/1997	Golful Musara (Salina)	45.1613600	29.6789500	mediu	lucrare publicată, fotografii originale	Asociere cu un mijloc/vector de transport;	se impune o monitorizare atenta având în vedere ca în nordul Europei este considerat o specie invazivă.	1	C3	NA	NA	NA	NA	NA	săzuit	dar impactul este estimat de către expert
655	Petrescu, I., Papadopol, N. and Nicolșev, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele noastre românești, Callinectes sapidus Rathbun 1896', <i>Analele Universității "Ovidius" Constanța, Seria: Biologie-Ecologie</i> , 4, pp. 222-227.	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Mähe-Edwards, 1853	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Mähe-Edwards, 1853	01/01/1996	Golful Musara (Salina)	45.1613600	29.6789500	mediu	lucrare publicata	Asociere cu un mijloc/vector de transport;	NA	mai multe ex.	C3	NA	NA	NA	NA	NA	săzuit	dar impactul este estimat de către expert

671	Pavel A. B. et al. (2019) 'Benthic community structure characterization of the bed-sediment layer composition in the Măsura Bay and Sakhalin Area', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 25, pp. 15-29.	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	01/08/2018	Brațul Sf. Gheorghe - intrarea în canalul Tâtaru	44.898444	29.578222	ridicat	NA	NA	NA	abundenta de 252/mp	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
672	Pavel A. B. et al. (2019) 'Benthic community structure characterization of the bed-sediment layer composition in the Măsura Bay and Sakhalin Area', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 25, pp. 15-29.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/08/2018	Brațul Sf. Gheorghe - intrarea în canalul Tâtaru	44.898444	29.578222	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
673	Pavel A. B. et al. (2019) 'Benthic community structure characterization of the bed-sediment layer composition in the Măsura Bay and Sakhalin Area', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 25, pp. 15-29.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/08/2018	pirăul Turcescă	44.840639	29.590306	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
674	Pavel A. B. et al. (2019) 'Benthic community structure characterization of the bed-sediment layer composition in the Măsura Bay and Sakhalin Area', <i>Geo-Eco-Marina</i> , 25, pp. 15-29.	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	01/08/2018	zona Sacalin	44.803889	29.545972	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
675	Cojocaru, C. (2003) 'Research about Ichthyoparasitofauna of Banat Region', <i>Annals of West University of Timișoara, series of Biology</i> , 5-6, pp. 113-120. Available at: https://biologie.uv.ro/annals/fullaccess/V_1_113-120.pdf .	<i>Schyzocotyle achelognathi</i> (Vannugui, 1934)	<i>Bothriocephalus gwookongensis</i>	01/01/2003	Ileu (lacul de lângă localitate), jud. Arad	46.408218	21.835826	mediu	Specia apare semnalată într-un tabel cu paraziți la pești, precizându-se gazda, organul parazitat, locul de unde a fost recoltată gazda și incidența. Nu sunt prezentate: descriere, fotografii, desene etc.	NA	NA	incidența: "uncommon"	NA	NA	NA	NA	NA	referenț la sănătatea gazdei (Cyprinus carpio) se precizează doar ca patogenicitatea este "medie"	NA	NA
676	Cojocaru, C. (2003) 'Research about Ichthyoparasitofauna of Banat Region', <i>Annals of West University of Timișoara, series of Biology</i> , 5-6, pp. 113-120. Available at: https://biologie.uv.ro/annals/fullaccess/V_1_113-120.pdf .	<i>Diplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	<i>Eudiplozoon nipponicum</i>	01/01/2003	Ileu (lacul de lângă localitate), jud. Arad	46.410992	21.832403	mediu	Specia apare semnalată într-un tabel cu paraziți la pești, precizându-se gazda, organul parazitat, locul de unde a fost recoltată gazda și incidența. Nu sunt prezentate: descriere, fotografii, desene etc.	NA	NA	incidența: "uncommon"	NA	NA	NA	NA	NA	referenț la sănătatea gazdei (Cyprinus carpio) se precizează doar ca patogenicitatea este "medie"	NA	NA
677	Rădulescu, I. and Georgescu, R. (1962) 'Contribuții la cunoașterea parazitofaunei speciei <i>Ctenopharyngodon idella</i> în primul an de acclimatizare în R.P. Română', <i>Buletinul Institutului de Cercetări și Protecții Piscicole</i> , 21(3), pp. 85-91.	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Ahlbornow, 1952	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Ahlbornow, 1952	01/01/1961	Stațiunea Piscicola Nucei	44.793461	25.571935	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	se precizează ca parazitul a fost găsit pe pești importați din Republica Populară China, din raful Ian Tze, lângă localitatea Hanko.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"Peștii parazițati nu au prezentat nimic anormal și au fost bine dezvoltati și robusți."	NA	NA
678	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus dispar</i> (Mueller, 1936)	<i>Urocleidus dispar</i> (Müller, 1936)	01/01/1960	Baha Bugeac	44.079681	27.444799	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	"Parazitarea pe branhile bibanului-soare (Lepomis gibbosus (L.)), acclimatizat în Europa din America de Nord de unde a fost adus și comercializat."	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
679	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus dispar</i> (Mueller, 1936)	<i>Urocleidus dispar</i> (Müller, 1936)	01/01/1953	in Deha Dunării	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	"Parazitarea pe branhile bibanului-soare (Lepomis gibbosus (L.)), acclimatizat în Europa din America de Nord de unde a fost adus și comercializat."	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
680	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus dispar</i> (Mueller, 1936)	<i>Urocleidus dispar</i> (Müller, 1936)	01/01/1953	in Dunare, la Corabia	43.768857	24.50254	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	"Parazitarea pe branhile bibanului-soare (Lepomis gibbosus (L.)), acclimatizat în Europa din America de Nord de unde a fost adus și comercializat."	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
681	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936)	01/01/1953	in Dunare la Corabia	43.767858	24.493021	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
682	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936)	01/01/1953	in Deha Dunării	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
683	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936)	01/01/1953	in Dunare la Calarasi	44.141302	27.315276	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
684	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936)	01/01/1953	baha Olina	44.163756	27.635963	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
685	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936)	01/01/1953	baha Crapii	45.284504	28.361119	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
686	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936)	01/01/1954	in Mostiștea regiunea Lehlu	44.471445	26.821945	mediu	raportarea speciei se face când ați autorii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
687	Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936)	01/01/1954	in Mostiștea regiunea București	44.473181	26.53134	mediu	raportarea speciei se face când ați autorii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
688	Lambert, A. (1977) 'Les Monogènes Monopisthocotylea parasites des Poissons d'eau douce de la France méditerranéenne', <i>Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle. 3e série</i> , 429, pp. 177-214.	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	<i>Urocleidus similis</i> (Müller, 1936) Mizelle and Hughes, 1938	01/01/1977	Romania	NA	NA	mediu	semnalarea se face pe baza citării Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Intrada în Europa odată cu gazda (Lepomis gibbosus), care a fost introdusă ca pește decorativ.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
689	Lambert, A. (1977) 'Les Monogènes Monopisthocotylea parasites des Poissons d'eau douce de la France méditerranéenne', <i>Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle. 3e série</i> , 429, pp. 177-214.	<i>Onchocleidus dispar</i> (Mueller, 1936)	<i>Urocleidus dispar</i> (Müller, 1936) Mizelle and Hughes, 1938	01/01/1977	Romania	NA	NA	mediu	semnalarea se face pe baza citării Roman-Chiriac, E. (1960) <i>Fauna Republicii Populare Române. Volumul II. Plathelminthes. Fascicula 1, Clasa Monogenoidea</i> . București: Editura Academiei Republicii Populare Române.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Intrada în Europa odată cu gazda (Lepomis gibbosus), care a fost introdusă ca pește decorativ.	NA	NA	NA	v	NA	NA	NA	NA	NA

